

STOMATOLOGIK PROFILAKTIKADA FTOR SAQLOVCHI PREPARATLAR

**Axmedova Maxpirat Lapasovna¹, Mamatqulova Buston Aminovna²,
Ochilov Davlat Xurramovich³**

^{1,2,3}Samarqand davlat tibbiyot institute akademik litseyi o'qituvchilari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5866206>

Kalit so'zlar: Tish emali, tish kariesi, ftorli birikmalar, gidroksilapatit, ftorapatit

Annotatsiya: Odamda sut tishlar doimiy tishlar bilan almashgach, doimiy tishlar yoshlik davridanoq parvarish qilinmasligi, kerakli minerallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi turli noxush asoratlarga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada ftorli birikmalarni o'z vaqtida organizmga tushishi juda kata ahmiyatga ega ekanligi haqida ilmiy asoslar keltirilgan.

Ftorning karies jarayoniga qarshi ta'sir kuchi anchadan buyon olimlarga ma'lum bo'lsa ham uning ta'sirmexanizmini tushuntirish anchagina tortishuvlarga sabab bo'lmoqda.

Aholi o'rtasida kariesn keng tarqalganligiga sabab Ichimlik suvida ftor miqdorining ancha pastligi (me'yorda mo'ljallangan dozaning yarmi va undan past), qo'shimcha ftor kiritish manbalarining yo'qligi, ayrim sabablarga ko'ra ftorning siydik orqali ko'proq chiqib ketishidir. Tish kariyesi – tish qattiq to'qimasining deminerilatsiyasi va yemirilishi bo'lib, bunda tishda bo'shliq hosil bo'ladi. Tishning emal qavatida pigmentli sarg'ish-jigarrang dog', og'izdan keladigan noxush hid, shirin, sho'r, achchiq, sovuq yoki issiq mahsulotlar iste'mol qilganda og'riq bo'lishi bilan kechadi. Kasallik aholi orasida juda keng tarqalgan patologiyalardan biri hisoblanadi. JSST statistikasiga ko'ra kariyes turli mamlakatlarda va turli irqalar orasida 80 % dan 98 % gacha insonlarda uchraydi. So'ngi ikki yil davomida kasallik bolalar orasida keng tarqalib bormoqda, ayniqsa iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan mamlakatlarda istiqomat qiluvchi aholida kariyes kasalligining turli xil darajada uchrashi kuzatilgan. Shuning uchun profilaktik chora tadbirlarni ishlab chiqish kerak.

Tish emalining etilish (ohaklanish) davrida gidroksilapatit tarkibidagi karbonat qoldig'ini ftor bilan almashinuvi gidroksil apatitni ftorapatitga aylantiradi. Ftor apatit kislotalar va mikroblar ta'siriga juda chidamli bo'lishi emal qobig'ini kariesga nisbatan turg'unligini birmuncha oshiradi.

Ftoridlarni qo'llash natijasida emalda kislotalar ta'sirida qiyin eriydigan kalsiy, ftor va fosfor saqlovchi birikmalar hosil bo'ladi. Bu birikmalar emal remineralizatsiyasida faol ishtirok etadi. Shu bilan birgalikda ftorning ozgina

miqdori xam gidroksilapatit kristallanishini tezlashtiradi. Bularning barchasi emalning turg'unligini oshiradi.

Ftor yodga nisbatan kimyoviy aktivligi yuqori microelement bo'lganligi uchun organizmga endogen va ekzogen yo'llar bilan tushgandan, so'ng qalqonsimon bez faoliyatini o'zgartiradi, tish to'qimalariga bevosita va bilvosita (tireoidgormonlar orqali) ta'sir etib mineralizatsiya jarayonini faollashtiradi. Ftor birikmalarining endogen yo'li bilan organizmga kiritilishi doimo nazorat va xushyorlik tadbirlarini talab qiladi. Shuning uchun ftorni organizmga kirishini, uning miqdorini ishonchli nazorat qiladigan usullarni ishlab chiqish, u usullar kishilar organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi va atrof muhitni ifloslantirmasligini kafolatlasa, bugungi zamon talabiga javob bergan hisoblanadi.

Shu bilan birgalikda organizmning ftor elementiga nisbatan sutkalik talab darajasi 1-2 mgligini bilish va karies profilaktikasida uni inobatga olish ishlab chiqilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, karies profilaktikasida ichimlik suvini ftorlashning iloji bo'lmagan taqdirda bolalarga ftor birikmalari tutuvchi tabletkalar ichirish alternative usul hisoblanadi. Bunday tabletkalarning xar birida 1 mg natriy ftoridi bo'ladi. Ftorli tabletkalar tishlar rivojlanib shakllanayotgan davrda berilsa samaralibo'ladi. Mazkur tabletkalarni yil davomida 250 kun 2 yoshdan 15 yoshgacha ichish tavsiya qilinadi. Ana shundagina ularning samarasini ftorlangan ichimlik suviga tenglashtirish mumkin. Tabletkalarni o'z vaqtida ichib profilaktika maqsadida og'izni, tishlarni ftorli eritmalar bilan chayish bolalarda birinchi doimiy tish chiqqandan so'ng tavsiya qilinadi. Bu usul oddiy, soda kam xarajatli va yaxshi samara beradigan muolajadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дмитриенко СВ., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. — М.: «Медицинская книга», 2007. — 194 с.
2. Калвелис Д.А. Ортодонтия. Зубочелюстные аномалии в клинике и эксперименте. АОЗТ «Эсен». — Элиста, 2004. — 238 с.

